

Impacto de las TIC, en el proceso de aprendizaje de las tablas de multiplicar en los alumnos de segundo grado de la escuela normal superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón

Impact of ICT, in the process of learning the multiplication tables in second grade students of the Superior Normal School of Cartagena, Emma Villa de Escallón headquarters

Luis Guillermo Meléndez Hernández

Fundación Universitaria del Área Andina
<https://orcid.org/0000-0003-2105-4975>

Marcela Garzón Posada

Fundación Universitaria del Área Andina
<https://orcid.org/0000-0001-6937-0235>

✉ luisguillermomelendez@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo establecer el efecto de implementar una herramienta web 2,0 Moodle en el proceso pedagógico de la comunidad académica escuela normal superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón en el aprendizaje de las tablas de multiplicar. El tipo de investigación es cuasi experimental, la evaluación de impacto retrospectiva, la población objeto de estudio está conformada por 52 alumnos de segundo grado, distribuidos en 2 salones de 26 estudiantes cada uno, se empleó una variable dependiente correspondiente a la clase magistral y la variable independiente fue la herramienta web 2,0 Moodle. Se realizaron exámenes antes y después de la intervención de la herramienta web 2,0 Moodle, que permitieron obtener los resultados análisis de estudio.

Palabras clave:

Comunidad académica, Investigación cuasi experimental, herramienta web 2,0 Moodle

ABSTRACT

The objective of this research is to establish the effect of implementing a Moodle web 2.0 tool in the pedagogical process of the academic community of the Higher Normal School of Cartagena, Emma Villa de Escallón headquarters in the learning of multiplication tables. The type of research will be quasi-experimental, the retrospective impact evaluation, the population under study is made up of 52 second-grade students, distributed in 2 classrooms of 26 students each, a dependent variable corresponding to the master class and the independent variable will be the Moodle web 2.0 tool. Exams will be carried out before and after the intervention of the Moodle web 2.0 tool, which will allow obtaining the results of the study analysis..

Keywords:

Academic community, quasi-experimental, web 2.0 Moodle tool

INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza – aprendizaje de diferentes asignaturas está cambiando al incluir dentro de sus metodologías de clase las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Hoy en día existen diversos estudios encaminados a poner en claro la influencia que las TIC están teniendo en el mundo de la educación, tanto es así que los maestros, para que sus conocimientos no se queden rezagados con esta evolución y poder participar del proceso educativo de los nativos digitales, se ven en la necesidad de buscar y participar con innovaciones tecnológicas en el proceso enseñanza – aprendizaje dentro de las aulas de clase.

La presente investigación tiene por objetivo contribuir al progreso perenne de la calidad de la educación en Colombia. Principalmente en el aprovechamiento de las TICs con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula, brindando un proceso educativo de alta calidad, para su implementación y su buen uso de apoyo en el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje (DBA) de los estudiantes.

Este documento explora la necesidad de las instituciones educativas en actualizar las metodologías para impartir los conocimientos acordes a las nuevas herramientas tecnológicas, que facilitan el afianzamiento de los aprendizajes y que mejoran los bajos resultados obtenidos en el índice sintético de calidad educativo al igual que las evaluaciones académicas realizadas por el ministerio de educación nacional.

Es por eso por lo que se desarrolla la investigación de impacto de las TIC como instrumento de apoyo pedagógico, se pensó en una herramienta web 2.0 Moodle, donde se diseñara e implementara un entorno virtual de aprendizaje para la enseñanza de las competencias y habilidades en matemáticas en el ciclo uno momento tres de la Escuela Normal Superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón. El curso virtual, se implementará de acuerdo a las mallas de aprendizaje Matemáticas grado 2º, que es un recurso para el diseño curricular en los planteles educativos basado en los estándares básicos de competencias, los lineamientos curriculares y los derechos básicos de aprendizaje que publica el ministerio de educación nacional.

Estado del Arte y Revisión de Literatura

A partir de una revisión sistemática de literatura se identifican tres series de estudios importantes y pertinentes para la propuesta de investigación. La primera categoría de estudio se orienta a la reflexión pedagógica y didáctica, entorno a los modelos pedagógicos que se potencian bajo las metodologías virtuales. La segunda categoría de estudio en la que se clasificó la literatura fueron los escenarios de herramientas de aprendizaje aplicadas específicamente a la enseñanza de las matemáticas que es el campo disciplinario donde se piensa aplicar la innovación y un tercer elemento de clasificación, es el tipo de estudio que se realizó para la identificar y medir el impacto.

La globalización tecnológica está cambiando los hábitos de las personas y está evolucionando los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación. Día a día

aparece un abanico inmenso de nuevos modelos pedagógicos apalancados por las TIC que fomentan la innovación en el aula de clases, aunque el concepto de Tecnología de información data de finales de los años 70, se desarrolla en los 80 y en los 90 se produce un proceso de convergencia entre la Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones en lo que hoy conocemos como TIC, provocando cambios significativos en la forma de comunicarnos González (2006); Carrilero (2014). Un resultado evidenciado desde el punto de vista pedagógico es que: los estudiantes aprenden más y mejor cuando se les saca del contexto tradicional de la clase magistral y el taller escrito en hojas; Osorio & Peláez (2015). Las TIC son un componente de transformación en la estrategia pedagógica mediante el despliegue de didácticas apoyadas en elementos más allá de los tradicionalmente aplicados por los maestros: tablero, lecturas, ejercicios en cuaderno, etc. ; Osorio & Peláez (2015).

Ruiz (2006), afirma que las TIC, no significan el uso de nuevas potencialidades para hacer lo mismo, tal vez más rápido o fácil, sino que implican nuevas y distintas formas de vincularnos con la tecnología, la información y sobre todo en las personas. Son potencialmente significativas para nuestro desarrollo personal y colectivo, con posibilidades y limitaciones siempre dependientes de las intencionalidades y de las condiciones de uso.

Pernalet (2008), diseñó un aula virtual con base en la plataforma Moodle para administrar la asignatura de Informática aplicada. De la cual se concluyó que el curso en línea es una herramienta que propicia un aprendizaje cooperativo y colaborativo; que permite el autoaprendizaje, estimula la investigación e incorporación de innovaciones educativas a partir del uso de las TIC.

Domingo-Coscollola, M. (2011) analiza el impacto de mejora de los aprendizajes desde las actividades con TIC en los diversos perfiles de alumnado. En este caso, se recoge que el mayor impacto de mejora (de un 84%) es en el alumnado que avanza normal, bien o muy bien durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cambio, el impacto es menor (de un 68%) en el alumnado que no puede seguir el ritmo o en el alumnado desmotivado.

Villagres y Espinosa. (2009), concluye en su trabajo que el diseño e implementación de plataformas de aprendizaje electrónico (e-learning) son esenciales para el desarrollo y la perspectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión del conocimiento y en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas.

Janette, M. (2010), En su trabajo determina que cuando las simulaciones se usan

como herramienta educacional directamente, permiten tender un puente entre la realidad y lo abstracto por medio del método del descubrimiento, para mejorar la motivación y acrecentar el aprendizaje vía la interacción activa del alumno.

Nolasco, J. (2012), Se logró establecer estadísticamente mediante una evaluación de impacto que los temas desarrollados a través de metodología interactiva (grupo experimental) que emplea herramientas multimedia obtienen mejores resultados en el proceso enseñanza - aprendizaje.

Gómez (2008), realizó un estudio titulado “Actitudes de los estudiantes en el Aprendizaje de las matemáticas con tecnología”, en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, realizó un enfoque mixto arribando a las siguientes conclusiones: Teniendo en cuenta el marco de referencia que emerge de los datos, se identifican distintos constructos que deberían estar integrados en una evaluación de las actitudes hacia la matemática con tecnología: afectos, cogniciones, voluntad de acción, comportamiento percibido y percepción de la utilidad respecto a sus metas globales.

Farfán (2010), en su investigación de impacto del uso de las herramientas virtuales en la enseñanza de las matemáticas, señala que ha verificado la existencia de una relación significativa entre el método cooperativo en la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas y el rendimiento académico de los alumnos, resultados obtenidos en las pruebas de salida comparada con las pruebas de entrada en el grupo experimental. Señaló, sin embargo, que uno de los resultados de esta revisión bibliográfica, es que no existe antecedentes locales al menos en la ciudad de Cartagena de la realización de investigaciones del uso de herramientas de aprendizaje virtual en el área de las matemáticas en las instituciones públicas del distrito.

A partir de la revisión de literatura y estado del arte se propone que el entorno virtual de aprendizaje (Moodle) como herramienta pedagógica influye en el proceso de aprendizaje constructivista de las matemáticas en el grado segundo de la comunidad académica escuela normal superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación es cuasi experimental, porque la población de estudio que forma parte de esta investigación no se seleccionará aleatoriamente, son grupos de estudiantes ya establecidos. Tal como afirma Campbell (1988), "podemos distinguir los cuasi experimentos de los experimentos verdaderos por la ausencia de

asignación aleatoria de las unidades a los tratamientos"

Las variables en el proceso son 3:

- Variable independiente: corresponde a la variable que causa el fenómeno estudiado, siendo en esta investigación la herramienta web 2,0 – Moodle (herramienta pedagógica virtual).
- Variable dependiente: corresponde a la variable que recibe el efecto de las modificaciones en la variable independiente, en la presente investigación corresponde al aprendizaje de las matemáticas.
- Variable interviniente: son las variables totalmente controladas en el proceso de investigación (género, edad, sexo, rendimiento académico, condición social, etc).

El diseño se realizará con dos grupos, el primero será el experimental y el segundo el de control. Para medir los cambios en la intervención de los grupos se ejecutará la metodología PRETEST- POSTEST.

La población de estudio serán los estudiantes de grado primero de la comunidad académica escuela normal superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón, conformada por 52 alumnos. Los alumnos están distribuidos en dos salones de clases.

Técnicas y recolección de datos

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearán las siguientes herramientas:

- Prueba escrita: conocer el avance del proceso de aprendizaje (PRETEST-POSTEST).
- Material experimental: Empleo de la herramienta pedagógica virtual
- Análisis de resultados: elaboración de análisis estadístico de los resultados objeto de la investigación.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de impacto, realizada en la escuela normal superior de Cartagena de Indias sede Emma Villa de Escallón, donde se intervino al ciclo 1 momento 3 con la herramienta pedagógica virtual Moodle para la enseñanza de las tablas de multiplicar y conocer el desempeño académico entre los grupos de control y experimental.

El pretest se realizó el 23 de febrero a las 08:00 am y el posttest el 19 de abril a las 08:30 am del año 2021 en los salones 201 para el grupo de control y 202 para el grupo experimental, de la escuela normal superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón. En el pretest y posttest se emplearon talleres matemáticos acordes a la malla curricular para obtención de los datos numéricos que son materia prima de la presente investigación.

Población y Muestra

En la tabla 1 está la distribución de alumnos por género y por salón que participaron en la investigación.

Tabla 1 *Distribución de alumnos*

Salón	Grupo	Niños	% Niños	Niñas	% Niñas
201	Control	10	38.5%	16	61.5%
202	Experimental	11	42.3%	15	57.7%
Totales		21	40.4%	31	59.6%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para seleccionar la herramienta estadística se colocaron dos criterios, el primero un análisis de la variable numérica (calificaciones obtenidas de los exámenes pretest y posttest) y el segundo que permitiera analizar los dos grupos en el mismo momento. La herramienta estadística seleccionada fue t – student.

Tabla 2 Resultado del taller matemático pretest y postest. Variable numérica.

Alumno	Pretest		Postest	
	Experimental	Control	Experimental	Control
1	2	3,5	3,1	3,5
2	3	3,6	3,9	3,7
3	3,5	3,1	3,6	3,3
4	4	2,9	4,4	2,6
5	2	3,6	3,1	3,5
6	2,5	3,1	3,9	3,1
7	3,1	3,2	3,6	3,8
8	3,6	3,3	3,1	3,3
9	3,9	3,3	3,8	3,8
10	4,1	4,5	4,8	4,6
11	2,8	4,2	3,7	4,3
12	3,1	3,1	3,6	3,2
13	3,5	2,9	3,8	3
14	3,3	2,9	3,1	3,2
15	4,2	2,1	4,2	2,8
16	5	2,9	4,8	2,9
17	4,2	3,1	4,8	3,3
18	2,3	3,1	3,5	3,3
19	3,9	3,8	5	4,1
20	4,1	4,2	4,3	4,2

Alumno	Pretest		Postest	
	Experimental	Control	Experimental	Control
21	4,2	4,2	3,8	4
22	3,8	3,9	3,9	3,9
23	3,7	3,9	3,8	4,1
24	3,3	3,7	3,5	3,8
25	3,2	3,3	3,5	3,4
26	3,1	3,9	4,1	4

Análisis Inicial (Pretest) grupo experimental vs grupo de control

Al momento de realizar el mismo taller matemático a los grupos experimental y control estos eran de 26 estudiantes cada uno. El tipo de análisis presentado es de tipo transversal porque se les está analizando o comparando en un solo momento. Se utilizó para este análisis de datos estadístico el t student del programa Excel, con un porcentaje de error del 5%.

Al revisar el resultado del taller matemático mediante la herramienta t student de Excel (Tabla 3) se obtiene que el $P(T \leq t)$ dos colas igual a 0,98 es mayor al valor del porcentaje de error, por tal motivo se afirma que no hay ninguna diferencia significativa entre los dos grupos al empezar la investigación. Lo expresado anteriormente se convalida con la diferencia de las medias de los dos grupos que es de 0,38%.

Figura 1. Resultado del taller matemático Pretest en los grupos experimental y control.

Tabla 3 Análisis t student del pretest al grupo experimental y de control.

	Experimental	Control	Variación
Media	3,438461538	3,434615385	0,00384615
Varianza	0,535261538	0,295953846	
Observaciones	26	26	
Coefficiente de correlación de Pearson	-0,03865375		
Diferencia hipotética de las medias	0		
Grados de libertad	25		
Estadístico t	0,021123388		
P(T<=t) una cola	0,491657461		
Valor crítico de t (una cola)	1,708140761		
P(T<=t) dos colas	0,983314922		

	Experimental	Control	Variación
Valor crítico de t (dos colas)	2,059538553		

Análisis Final (Postest) grupo experimental vs grupo de control

Al momento de realizar el mismo taller matemático a los grupos experimental y control estos eran de 26 estudiantes cada uno. El tipo de análisis presentado es de tipo transversal porque se les está analizando o comparando en un solo momento. Se utilizó para este análisis de datos estadístico el t student del programa Excel, con un porcentaje de error del 5%.

Al revisar el resultado del taller matemático mediante la herramienta t student de Excel (Tabla 4) se obtiene que el $P(T \leq t)$ dos colas igual a 0,03 es menor al valor del porcentaje de error, por tal motivo se afirma que hay diferencia significativa entre los dos grupos al finalizar la investigación. Lo expresado anteriormente se convalida con la diferencia de las medias de los dos grupos experimental y control que es de 30,76%, la cual es significativa.

Figura 2. Resultado del taller matemático Postest en los grupos experimental y control.

Tabla 4 *Análisis t student del posttest al grupo experimental y de control.*

	Experimental	Control	Variación
Media	3,873076923	3,565384615	0,30769231
Varianza	0,302046154	0,253553846	
Observaciones	26	26	
Coefficiente de correlación de Pearson	0,13091994		
Diferencia hipotética de las medias	0		
Grados de libertad	25		
Estadístico t	2,257186827		
P(T<=t) una cola	0,01649182		
Valor crítico de t (una cola)	1,708140761		
P(T<=t) dos colas	0,032983641		
Valor crítico de t (dos colas)	2,059538553		

Respuesta a la hipótesis

En el análisis de los resultados obtenidos y sustentados estadísticamente de las pruebas antes y después de la intervención de la herramienta pedagógica virtual, se logra evidenciar que el grupo experimental tuvo un mayor logro en el alcance de los objetivos básicos de aprendizaje de las tablas de multiplicar con respecto al grupo de control.

Es decir que la retroalimentación personalizada y en tiempo real de cada uno de los estudiantes al profesor a través de la plataforma Moodle fueron claves para marcar la diferencia en alcanzar los objetivos trazados (aprendizaje de las tablas de multiplicar).

CONCLUSIONES

A partir del análisis estadístico de los resultados utilizando el instrumento t student, la presente investigación concluye que la intervención de la herramienta pedagógica virtual a través de las TIC en el grupo experimental permitió al estudiante una autoevaluación y conocimiento en tiempo real con el feedback del cuestionario planteado por el profesor, dando la posibilidad de corregir sus errores.

Con la realización de esta investigación en la escuela normal superior de Cartagena sede Emma Villa de Escallón se abre un abanico de posibilidades en la ciudad de Cartagena para masificar el uso de las herramientas pedagógicas virtuales a través de las TIC, con el objetivo de vincular a cada uno de los miembros de la comunidad académica en el acompañamiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, implementar un nuevo canal de comunicación digital con los estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje y dar una motivación al alumno por un aprendizaje activo y consciente, logrando así por fin el inicio del cierre de la brecha en la calidad de la educación del municipio de Cartagena (ODS 2030 meta 4: Educación de Calidad).

Las conclusiones de esta investigación también resaltan la necesidad de transformar los currículos escolares (artículo 76,78 y 79 de la ley 115 de 1994) y orientarlos hacia el uso de nuevas didácticas y metodologías basadas en las TICs con un contexto educativo. Por eso es obligatorio, que la comunidad académica haga un llamado al gobierno nacional y distrital para que modifique las normas necesarias y enmarcarlas dentro de la era de las TIC, donde sean un catalizador para producir un evento disruptivo en la calidad de la educación colombiana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aragón, E., Castro, C., Gómez, B., & González, R. (2009). Objetos de aprendizaje como recursos didácticos para la enseñanza de matemáticas. *Apertura: Revista de Innovación Educativa*, 1(1), 100–111.
- Bertha, M., & Cannon, Y. (2015). Impacto de la plataforma Moodle en el desempeño académico de los estudiantes del grado octavo de educación media en la asignatura de química. [Tesis Maestría / Universidad de Bucaramanga]. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/3126>.
- Domingo, M. (2011). Pizarra Digital Interactiva en el aula: Uso y valoraciones sobre

- el aprendizaje. *ESE. Estudios sobre educación*. (20), 99-116.
- Farfán, J. (2010). El método cooperativo en la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas y el rendimiento académico de los alumnos del VI Ciclo de la Institución Educativa. Saúl Cantoral Huamaní del distrito de San Juan de Lurigancho – 2010. Lima- Perú.
- Gómez, I. (2008). Actitudes de los estudiantes en el Aprendizaje de la matemáticas con tecnología. Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.
- González, M. (2014). Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) para el desarrollo de la materia matemáticas en segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria: estudio de caso desde la perspectiva del alumnado. *Enseñanza & Teaching*, 32(2), 97–121. <http://dx.doi.org/10.14201/et201432197121%5Cnhttp://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/et201432197121>
- Icfes Interactivo. (12 de Agosto de 2020). Obtenido de <http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/>
- Macavilca, M. (2019). Uso de la plataforma Moodle y el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Electrónica Industrial en la asignatura de Matemática I, de la Escuela de Ingeniería en el Instituto Superior Tecnológico Privado CIBERTEC; 2017-II. In Universidad nacional mayor de san carlos.
- Nolasco, A. (2012). Uso de recursos multimedia para potenciar el aprendizaje de los estudiantes del noveno grado en la asignatura de electricidad en el Centro de Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. (CIIE UPNFM).
- Osorio, B., & Peláez, L. (2015). Medición del nivel de aprendizaje con dos escenarios de formación: uno tradicional y otro con TIC. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 18, 59–66.
- Prensky, M. (2011). *Digital Natives, Digital Immigrants On the Horizon*. Madrid.
- Sánchez, J. (2018). Diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje con moodle, como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones trigonométricas con el grado décimo de la Institución Educativa Rioarriba – Aguadas - Caldas. Universidad Católica de Manizales.
- Varon, A. (2012). Educación virtual aprendizaje autónomo y construcción de

conocimiento. *In Editorial Politécnico Grancolombiano*. <https://doi.org/www.poligran.edu.co/editorial>